

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALİ ŞİR NEVAYİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
“I. ULUSLARARASI ALİ ŞİR NEVAYİ’NİN ESERLERİ VE KÜLTÜREL ETKİLERİ SEMPOZYUMU”

20 HAZİRAN 2022 / PAZARTESİ

AÇILIŞ KONUŞMASI (09.30-12.00)

AÇILIŞ PANELİ

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
(12.00-13.00)

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
Başkent Üniversitesi Ali Şir Nevâyi Araştırma Merkez Müdürü
Prof. Dr. Ali HABERAL
Başkent Üniversitesi Önceki Rektörü
Prof. Dr. İ. Haldun MÜDERRİSOĞLU
Başkent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim HAKKUL
Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Musa YILDIZ
Gazi Üniversitesi Rektörü
Doç. Dr. Olimcon DAVLATOV
Alişir Nevai Uluslararası Fonu Direktörü
Prof. Dr. İnamcon MACİDOV
Mirza Ulugay Özbekistan Millî Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ekrem KALAN
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nizameddin MAHMUDOV
Özbekistan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Özbek Dili Edebiyatı ve Folkloru Enstitüsü Direktörü
Alişer AZAMHOCAYEV
Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Türk Dil Kurumu Başkanı (TDK)
Prof. Dr. Şuhrat SROCİDDİNOV
Özbekistan Ali Şir Nevâyi Toshkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Öcal OĞUZ
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Şeref ATEŞ
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
Abdullah EREN
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB)
Prof. Dr. Mehmet HABERAL
Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
Prof. Dr. Umay Günay TÜRKEŞ
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Prof. Dr. İsmail PARLATIR
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM
Prof. Dr. Almaz Ulvi BİNNATOVA
Doç. Dr. Uluğbey SATTAROV

21.06.2022 (SALI GÜNÜ)

BEŞİNCİ OTURUM: BİLGE TONYUKUK OTURUMU OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. ALİ YAKICI (09.30-10.30)	ALTINCI OTURUM: KÜLTİĞİN OTURUMU OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU (10.30-11.30)
Prof. Dr. İbodulla MİRZAYEV Y.E.Bertels, Bilimsel Nevai Çalışmalarının Kurucusudur Doç. Dr. Rohıla RUZMANOVA Ali Şîr Nevâyî'nin Dünya Edebiyatındaki Edebi Mirasının İncelenmesi Doç. Dr. Tohır KHUJAEV Here Are Some Suggestions On How To Look Or Get An Appointment For Antique Gazelles In Navoi Doç. Dr. Veli Savaş YELOK Anadolu Sahası Tezkirelerinde Ali Şîr Nevâyî Doç. Dr. Otabek JURABOEV Ali Şîr Nevâyî'nin Bedâyi'ül-Bidâye Divanının Taşkent'teki Yazma İkinci Nüshası Fatma Kılıç Nevâyî'nin Hayretü'l-Ebrâr Adlı Mesnevisinde Geçen Olumlu İnsan Tipleri	Prof. Dr. Maksud ASADOV Alişer Navoi Şiirinde “Cunun” Durumunun Yorumlanması Prof. Dr. Hüsniddin EŞONQULOV Nevâyî ve Hafız Gazellerinde Aşk Konusu Öğr. Gör. Diyora ABDUCALİLOVA Ali Şîr Nevâyî'nin Hayretül Ebrar ve Taşlıcalı Yahya'nın “Gülşen-i Envâr” Destanlarının Mukayesesi Doç. Dr. Gulçehra HOCANOVA Edib Ahmed Yüknekî ve Ali Şîr Nevâyî Doç. Dr. Dilraba KAZAKBAYEVA Alisher Navoiy “Munojot”ida nasriy qofiya va ohang uyg'unligi

YEDİNCİ OTURUM: İBN-İ SİNA OTURUMU OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Berdi SARIYEV(11.30-12.30)	SEKİZİNCİ OTURUM: EL-HAREZMÎ OTURUMU OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Celal DEMİR (12.30-13.30)
Doç. Dr. Berdi SARIYEV Alişer Nevayi ve Türkmen Edebiyatı Prof. Dr. Nergis BİRAY Ali Şîr Nevâyî'nin Şiirlerinde “Akıl” Sözcüğünün Kullanımı Üzerine Doç. Dr. Ergeş AÇILOV Nevai ve Lutfi Doç. Dr. Sultonmurod OLIM Ali Şîr Nevai Devlet Uzmanı Dr. Dilşad ĞAYIB Ali Şîr Nevâyî'nin Edebi Geleneklerinin Agahi'nin Şiirleri Üzerine Etkisi Doç. Dr. Zarif KUVANOV Bağımsızlık Döneminde Nevai Araştırmalarının Gelişimi	Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN Türk Edebi Dillerinin Teşekkülünde Ali Şîr Nevâyî'nin Etkisi ve Türkçeye Hizmetleri Dr. Zulayho RAHMONOVA Mahbûbu'l-Kulûbda Manevi Veladet Konusu Prof. Dr. Hamidullah BALTABAYEV Özbek Okullarında Ali Şîr Nevâyî Eserlerinin Öğretilmesi Prof. Dr. Celal DEMİR Muhakemetü'l-Lügayteyn ve Klasik Eserlerin Yazılma Sebepleri Üzerine Prof. Dr. İdris Nebi UYSAL Çağatay Türkçesinin Son Dönemlerinde Yazılmış Eserlerde Mahallî Unsurlar: Tabîbcılık Örneği

DOKUZUNCU OTURUM: KAŞGARLI MAHMUT OTURUMU OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Halit KARATAY(13.30-14.30)	ONUNCU OTURUM: ULUĞBEY OTURUMU OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ali DUYMAZ (14.30- 15.30)
Prof. Dr. Halit KARATAY Ali Şîr Nevâyî'nin Türkçe Öğretim Yöntemi Prof. Dr. Dilnavoz YUSUPOVA Alişir Nevai ve Larendeli Hamdi "Leyla İle Mecnun" Destanlarının Karşılaştırmalı Analizi Doç.Dr. Zebohon KOBILOVA Alişer Navoi ve Qo'qon Edebi Muhiti (Navoi ve Emiri Örneği) Doç. Dr. Salomat MATKARIMOVA Ali Şîr Nevâyî ve Khorezm Şairleri: Etkiler Doç. Dr. Keramet MOLLAHOCAYEVA Ali Şîr Nevai Gazellerinin Timsaller Sistemi Doğrultusunda Doç. Dr. Gulnaz SATTOROVA Türkiye'de Ali Şîr Nevâyî	Doç. Dr. Seyfeddin RAFİDDİN Ali Şîr Nevâyî ve Nakşbendilik Prof. Dr. Ali DUYMAZ Ali Şîr Nevâyî 'nin Eserlerinde Türk Destanlarının İzleri Doç. Dr. Casurbek MAHMUDOV Ahilik Fütüvvet ve Pehlivan Mahmud Dr. Öğr. Üyesi Sahibe Umarova XIX – XX yüzyılında Hiva'da yaratılan şehzade şairlerin devenleri hakkında
ONBİRİNCİ OTURUM: YUSUF HEMADANI OTURUMU OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (15.30-16.30)	KAPANIŞ: FARABİ OTURUMU OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Prof. Dr. Marufjon YULDOSHEV (16.30-17.30)
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU 65 Yıl Önce Bir Lise Öğrencisinin Ali Şîr Nevâyî'yi Tanıması ve Değerlendirmesi Dr. Öğr. Üyesi Nihal YAVUZ Seb'a-yı Seyyâr'da Semboller Doç. Dr. Sirderyahan UTANOVA Ali Şîr Nevâyî Şiirinin Muhammed Rağıb Sanatına Etkisi Öğr. Gör. Arif AY Ali Şîr Nevâyî'nin Bahar Temalı Gazeliyle Bakî'nin Bahar Temalı Gazelinin Duygu ve Anlam Yönünden Karşılaştırılması Öğr. Gör. Burcu KABAN ve Öğr. Gör. Dilara KESKİN Ali Şîr Nevâyî'nin Şiirlerinde Aşk	Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Prof. Dr. Vahit TÜRK Prof. Dr. Hamza ZÜLKİFAR Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

NAVOIY “MUNOJOT”IDA NASRIY QOFIYA VA OHANG UYG‘UNLIGI

Dilrabo Kazakbayeva
O‘zbekiston Milliy universiteti
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
+998935611201
kazakbayevadilrabo9@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy “Munojoti” haqida so‘z yuritiladi. Munojotdagi nasriy qofiya va ohang uyg‘unligi tahlilga tortiladi.

Kalit so‘zlar: Navoiy, munojot, hamd, na’t, qofiya, ohang.

Özet: Bu makale Alisher Navoi'nin "Dua" adli eserinden bahsetmektedir. Konuşmadaki nesir uyak ve ses uyumu incelenir.

Anahtar Kelimeler: Navoi, dua, övgü, na't, kafiye, melodi.

Annotation: This article is about Alisher Navoi's Munojoti. The harmony of prose rhyme and melody in the prayer is analyzed.

Key words: Navoi, prayer, praise, nat, rhyme, melody.

Alisher Navoiyning “Munojot”i Muqaddima va uch: “Hamd”, “Na’t” va “Munojot” qismlaridan iborat. “Hamd” qismida Ollohning buyukligi, abadiyligi, yagonaligini vasf etiladi. “Na’t”da Muhammad payg‘ambarning ta’rifi beriladi. “Munojot” qismi esa bevosita Ollohga murojaat tarzida bitilgan. Navoiy Undan afv tilab, iltijo qilib, o‘zini gunohkor, Ollohning karamli ekanini ta’kidlaydi

Professor Suyuma G‘anieva “Munojot” haqidagi ma’lumotlar to‘g‘risida so‘z yuritib, asarning nusxalari haqida to‘xtalib o‘tadi. “Munojot” haqida ilk ma’lumot Ogoh Sirri Lavandning “Turkiya kitobliklaridagi Navoiy yozmalari” nomli “Turk tili aralastirmalari yilligi— Byulleten” (Anqara. 1958)da bosilgan maqolasida berilgan edi. Unda Istanbul To‘pqopi Ravan kutubxonasidagi Navoiy kulliyotining nafis nusxasi (kotibi Darvesh Muhammad Taqiy, ta’rixi— 901-902 (1495-96-1496-97) va Fotih nusxa (Sulaymoniya kutubxonasi) larida kulliyot avvalidan o‘rin olgan asar sifatida tavsif qilingan edi. 1973 yil “Adabiy meros— 3”da Hamid Sulaymonning “Alisher Navoiy kulliyoti qo‘lyozmalari tadqiqotidan” nomli maqolasi bosildi. Muallif Navoiyning jahon kutubxonalarida mavjud bo‘lgan 8 ta mo‘tabar kulliyoti fotonusxalari, ularning ko‘chirilish tarixi nuqtai nazaridan xronologik tartibdagi muhtasar tavsifini beradi. Turkiya nusxalari tavsifida esa Ogoh Sirri Lavand ma’lumotlariga to‘la tayanadi. Lekin undan farqli o‘laroq Hamid Sulaymon Darvesh Muhammad Taqiy ko‘chirgan nusxani “shoirning o‘zi tuzgan kulliyot nusxasi bo‘lib, unda kulliyot uchun Navoiyning o‘zi yozgan so‘zboshi— Munojot bor”, — deb yozadi.

Navoiyning “Munojot” asari Ogoh Sirri Lavandning 1965—68 yillar mobaynida nashr etdirgan “Alisher Navoiy” nomli 4 jildli kitobining oxirgi jildida e’lon qilingan edi [1.5].

1997 – yilda professor Abdulla A’zamov “Munojotnoma” nomi bilan ushbu asarga sharhlar yozadi. “Munojot”ning o‘ziga xos vazni, va qofiyasiga e’tibor qaratadi, so‘zlar anchayin erkin talqin qilingan, lug‘at va sharhlar, izohlar hamda ayrim qo‘shimcha ma’lumotlar keltiriladi. Asar o‘quvchiga qulay bo‘lishi uchun lug‘at va sharhlar “Munojot”ning tegishli bandlari bilan yonma yon joylashtiriladi. Munojotning muqaddima qismi Bismillohir-rahmonir-rahim, mehribon va rahmli Olloh nomi bilan boshlanadi. Shu jumalarning davomi sifatida:

“Rahim ham sen, rahmon ham sen, azim ham sen, subhon ham sen. Zoting— qayyumi barhaq, vujudung boqiyi mutlaq” ta’riflari beriladi. E’tibor bersangiz, muqaddima qismidanoq nasriy qofiya boshlanadi. **Sen, sen., barhaq, mutlaq...** Shundan so‘ng hamd qismi boshlanadi.

Hamd qismida “mulku malakut” ya’ni butun olamlarning mulki Uning hukmi bilan yaratilganligi, abadiyatining haddu nihoyasi yo‘qligi ta’kidlanadi. ...Dahr gulshanida har giyohu yafrog‘— sening hamdingg‘a zokir va sipehr anjumanida har harfu avroq— sening ne’matingg‘a shokir. Vahdoniyat sifatida shariku vazirdin mubarro va fardoniya siyratida validu valaddin muarro. Ilming daryosidin har gavhar nujum durlaridin pokroq, mulkung sahrosidin har lola quyosh mash’alidin otashnokroq. Har negakim tashbih qilinsa o‘xshamassen, yaxshi boqilsa ul sandin durur va sen ul emassen. Nasriy qofiya: **Zokir, shokir, mubarro, muarro, pokroq, otashnokroq, o‘xshamassen, sen ul emassen.**

Na’t qismida Hazrati Muhammad rasululloh sallallohi alayhi vasallamning yuz yigirma to‘rt ming anbiyoning mursali, o‘n sekiz ming olam ixtirosining sababchisi ekanligi ta’kidlanadi. Yer yuzida yashab o‘tgan tarixiy shaxslardan hech birining hayoti va faoliyati U zotniki kabi buyuk natija bergan emas. Shuningdek, Muhammad alayhissalom payg‘ambarligidan tashqari, oddiy inson sifatida xarakteri, fe’l-atvori, ahloq-odobi va boshqa sifatlari bilan ham buyuk tarixiy shaxslardan ajralib turadi. Nubuvvat taxtida humoyi farqi uzra **toj**, anbiyovu rasul xaylida **sohibme’roj**, avvalinu oxirin xalqi aning shafolatiga **muhtojligi** ta’kidlanadi.

Shundan so‘ng **Munojot** qismi boshlanadi. Munojot nido san’ati asosiga qurilgan bo‘lib, har bir murojaat **ilohi** so‘zi bilan boshlanadi.

Ilohi, agarchi jurmu isyondin o‘zga **ishim yo‘q**, ammo sendin o‘zga ham **kishim yo‘q**.

Ilohi, **yo‘q** erdim **bor** etting, ...

Ilohi, o‘zluk yomonligidin o‘zlugum bila **o‘ta olmaydurmen** va yaxshilarning etagin yomonlig‘im uyotidin **tuta olmaydurmen**.

Ilohi, dardi holimni har kimga aytsam, rad qilsa, sanga tavajjuh **etkaymen** va agar sen rad qilsang, **netkaymen** va kimga **ketkaymen?**

Ilohi, g‘aflat uyqusidamen, **bedor qil** va jaholat mastligidamen, **hushyor qil**.

Ilohi, **sendin yomonlig‘** kelmas va **mendin yaxshilig‘**, sen yaxshisen va men yomon. Har kimga o‘ziga munosibdur **qilig‘**.

Ilohi, chun har ne qililur sanga **taqdirdur**, qilg‘uchig‘a qilmoqta ne **tadbirdur**.

Ilohi, alarg‘a ul shitobdin **qaror yo‘q** va menga bu iztirobdin **ixtiyor yo‘q**. Alarning **dilrabolig‘i** ham— sendin va oshufta ko‘nglumning **muhtalolig‘i** ham— sendin.

Ilohi, birav husniga malohat **berursen** va aning tuzin mening ko‘nglum jarohatig‘a **sepursen**.

Shoir iltijolarining bir necha o‘rnida nafsu havo (dunyo, boylik ma’nosidagi— S. G‘.) mayli, hirsu riyo kabilardan saqlanishda madadkorlik qilishni o‘tinishi, shuningdek, taqvo, zuhd, ibodat singari barcha el uchun zarur bo‘lgan farzlarni bajarishda tavfiq tilaydi: “Ilohi, toatqa tavfiq bersang riyodan asra va ibodatqa yo‘l ko‘rguzsang xatodin asra”, — deb yozadi u. Bu hol XV asr farzandi, tasavvuf ta’limotiga daxldor ijodkor uchun tabiiydir, albatta[1.6].

O‘zbek mumtoz adabiyotining durdonasi bo‘lgan Alisher Navoiy “Xamsa” dostonlarida ham munojot qismiga alohida boblar ajratadi. Masalan, “Hayrat ul-abror” dostonning 3 – 6-boblari munojotlarni o‘z ichiga oladi. “Farhod va Shirin” da uchinchi bob munojotni, “Layli va Majnun”ning ikkinchi bobi, “Saba’i sayyor”ning ikkinchi bobi, “Saddi Iskandariy”da ham ikkinchi bobi munojot qismlaridir. Biroq bu munojotlar she’riy usulda bayon etilgani bilan yuqoridagi munojotdan farq qiladi. Masalan, “Saba’i sayyor”ning 2-bobi munojot bo‘lib, bunda buyuk shoirning Yaratuvchiga murojaati, najot umidi, tavba va iltijolari o‘z ifodasini topgan:

Qodiro, ul zaif-u osiymen,
Ki boshimdin ayoq maosiymen.

Shuningdek, munojotda yaratilayotgan asarning shuhratini olamga yoyishni so‘rab qilingan iltijo ham mavjudligini ko‘ramiz:

Shuhratin olam ichra paydo qil,
Olam ahlin alarga shaydo qil [2.134].

Shoirning alohida “Munojot”ida esa **sa’j – nasriy qofiyaning** jilodorligini, qofiyadosh so‘zlar marjonday tizilib, asarga o‘zgacha ohang bag‘ishlaganligini ko‘ramiz:

Ilohi, men tavba qildim degandin **ne sud**, sen tavba bergilki, ham Tavvobsenu ham **Ma’bud**.

Ilohi, beiloj dardga **alil qilma** va bemuruvvat nomardga **zalil qilma**.

Ilohi, beasllar mazallatidin asra va bediyonatlar tuhmatidin asra. Ilohi, johil suhbatig‘a **poband** etma va arozil hashmatig‘a **hojatmand** etma.

Ilohi, ko‘nglumni dardu shavqing **muhabbati bila ovut** va ko‘zumni nadomat ashki **selobi bila ravshan tut**.

Ilohi, tilimni ne‘mati beqiyosingga **shokir ayla** va ko‘nglumni hamdu siposingga **zokir ayla ...**

Alisher Navoiy Sharq adabiyoti janrlariga shunchaki udum deb qaramasdan, ularni yuksak badiiylik va chuqur mazmun bilan yo‘g‘irib, ilohiy san‘at darajasiga ko‘targan. Shoir hatto asarlariga tartib berganda ham bu janrlarga izchil e‘tibor bergan. Xususan, “Xazoyin ul-maoniy”ning tasavvuf ruhidagi birinchi g‘azali “basmala” o‘rnida keladi. So‘ng ikkinchi, uchinchi, to‘rtinchi g‘azallari – hamd, beshinchisi – munojot, oltinchi, yettinchi g‘azallar – na‘t, sakkizinchi g‘azal esa Husayn Bayqaroga bag‘ishlov. “G‘aroyib us-sig‘ar” devonidagi masnaviy ham qit‘alar tizmasi ham hamd va na‘tdan boshlangan ruboiylardan, dastlabki to‘rttasi hamd, na‘t, munojot va bag‘ishlovdan iborat[3.15].

Alloh – inson qalbida, dilida. Hayotining turli nuqtalarida Alloh bilan yolg‘iz qolganda inson Unga murojaat etadi, eng zohir tuyg‘ularini izhor qiladi. Ana shuy psixologik holat – munojot. U qog‘ozga tushgan taqtirda adabiyot mulkiga aylanadi. Keyinroq munojot adabiyotga kirgan va mustaqil janrga aylangan. Shoirlar nazmiy munojot bita boshlaganlar. IX-X asrlarga kelib kitob boshida yoki oxirida munojot berish an‘anaga aylangan. Xulosa tarzida aytish kerakki, Navoiyning “Munojot” asari ohang va qofiyaning uyg‘unligi jihatidan yuksak badiiy asardir. E‘tiqod nuqtai nazardan esa, tasavvufiy asar bo‘lib, hayoti oxirida e‘tiqodlari mustahkam, imoni komil, ijodda g‘oyaviy niyatlari yuksak, hayoti va orzu-umidlari pok va xolisligiga ishonsa-da, yana bir bor Ollohdan notinch ruhiyatiga osudalik tilab, avlodlarini ma‘naviy kamolotga, e‘tiqodiy ustuvorlikka, o‘zligini qadrlash va uni muhofaza etishga chorlash maqsadida yozilgan, o‘tmishga emas, kelajakka qaratilgan dil so‘zlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy MUNOJOT. Matnni izoh va tarjimalar bilan nashrga tayyorlovchi Suyima G‘aniyeva. – T.: “Kamalak” 1991. – 12 b.
2. Sh.Sirojiddinov, D.Yusupova, O.Davlatov. Navoiyshunoslik/darslik. – T.: “Tamaddun”, 2018. – 520 b.
3. A.Azamov. Alisher Navoiy “Munojot”iga sharhlar. – T.: 1997. – 32 b.
4. Tasavvuf manbalari (Tasavvuf nazariyasi va tarixi) Tuzuvchi professor Hamidulla Boltaboyev “O‘qituvchi” – T.: 2014. 470 b.
5. www.ziyouz.com kutubxonasi.